

YAPON VA O'ZBEK XALQ MAQOLLARIDA YAXSHILIK VA
YOMONLIK TUSHUNCHASI: ZONIM KOMPONENTLI
FRAZEOLOGIK BIRLIKLARI ASOSIDA

Miraximova Malika Inomjon qizi

O'zDJTU magistranti

M.X.Umarova

O'zDJTU katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14538898>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 21-dekabr 2024 yil

yapon maqollari, o'zbek maqollari, zoonimik komponentlar, zoonimlar, xalq hikmatlari, madaniyat, frazeologik birliklar, falsafa, amaliy maslahatlar, qiyosiy tahlil.

ABSTRACT

Ushbu maqolada zoonim komponentlarni, ya'ni hayvonlar nomlarini o'z ichiga olgan yapon va o'zbek xalq maqollari madaniy o'ziga xoslikning muhim unsurlari sifatida ko'rib chiqiladi. Har ikki xalq maqollari tahlil qilinib, ularda zoonimlar hayotiy saboqlar, axloqiy tushunchalar ifodalangan. Zoonimli yapon maqollarida ko'pincha xatoning muqarrarligi, uyg'unlikning ahamiyati kabi falsafiy jihatlariga e'tibor qaratilgan bo'lsa, o'zbek maqollarida ishonch va ehtiyotkorlik bilan bog'liq amaliy hayotiy maslahatlarga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada Yaponiya va O'zbekiston madaniyatlarida hayvonlarni idrok etishdagi o'xshashlik va farqlar ochib berilgan holda qiyosiy tahlil qilingan.

KIRISH. Maqollar har qanday xalq madaniy merosining muhim qismidir. Ular asrlar davomida to'plangan tajriba, qadriyatlar va me'yorlarni aks ettirib, xalq donoligini o'z ichiga olgan ixcham va ifodali bayonotlarni ifodalaydi. Maqollarni umrboqiy, hayotiy saboqlar, madaniy an'analar va umume'tirof etilgan haqiqatlarni yetkazuvchi qisqa so'zlar deb ta'riflash mumkin. Maqollarning semiotik tuzilishi va ularning qisqaligi ularni eslab qolishni osonlashtiradi, shuning uchun ular ko'p avlodlar davomida saqlanib qoladi va jamiyatga ta'sir qilishda davom etadi.

Maqollarning asosiy jihatlaridan biri ularning madaniyat va milliy mentalitet bilan bog'liqligidir. Maqollar orqali biz nafaqat til xususiyatlarini, balki muayyan xalq dunyoqarashining xususiyatlarini ham o'rganishimiz mumkin. Masalan, maqollarda ko'pincha ma'lum bir madaniyat vakillari uchun tushunarli bo'lgan madaniy ahamiyatga ega bo'lgan tasvirlar va belgilar mavjud. Ularda tarixiy voqealar, folklor va an'anaviy qarashlarga ishoralar bo'lishi mumkin, bu ularni milliy o'ziga xoslikning ajralmas qismiga aylantiradi.

Yapon va o'zbek madaniyatida hayvonlar obrazi orqali yaxshilik va yomonlikni idrok etishda o'ziga xos yondashuvlar mavjud bo'lib, bu maqollarda namoyon bo'ladi. Yapon madaniyatidagi hayvonlar ko'pincha axloqiy fazilatlar bilan bog'liq bo'lgan xarakter xususiyatlari haqida tasavvur hosil qiladi. Masalan, turna va tulki kabi hayvonlarga kontekstga qarab ijobiy va salbiy xususiyatlar beriladi. Yapon maqollari hayvonot dunyosining ko'p

qatlamli idrokini ifodalaydi, unda har bir hayvon ma'lum bir joyni egallaydi va tegishli axloqiy fazilatlarini ifodalaydi.

O'zbek madaniyatida maqollardagi hayvon komponentlari ham katta ramziy o'rin tutadi. Bo'ri, eshak va tuya kabi hayvonlar yaxshilik yoki yomonlik tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan turli xarakter xususiyatlarini anglatadi. Misol uchun, bo'ri ko'pincha tajovuzkorlik va ayyorlik kabi salbiy xususiyatlar bilan bog'liq bo'lsa, tuya mehnatsevarlik va sabr-toqatni, ijobiy deb hisoblangan fazilatlarini anglatadi. Demak, o'zbek madaniyati maqollarida hayvon obrazlari orqali ijtimoiy me'yorlar, axloqiy ko'rsatmalar o'z ifodasini topgan.

Yapon va o'zbek maqollarini solishtirganda yaxshilik va yomonlik timsoli bo'lgan hayvonlarni tanlashga har bir davlatning madaniyati va an'analari ta'sir ko'rsatayotganini ko'rish mumkin. Yapon maqollarida maymun, tulki kabi hayvonlar tasvirlangan bo'lsa, o'zbek maqollarida O'rta Osiyoda keng tarqalgan tuya, ot, qo'y va burgut kabi jonivorlar ko'p uchraydi. Bu farqlar yaxshilik va yomonlik tasvirlari qanday idrok etilishi va talqin qilinishini aniqlashda madaniy kontekstning muhimligini ta'kidlaydi.

Zoonimik komponentli frazeologizmlar xalq dunyoqarashi va an'alarini aks ettiruvchi til madaniyatining muhim elementini ifodalaydi. Zoonimlarni (hayvon nomlarini) o'z ichiga olgan yapon va o'zbek maqollari madaniy o'ziga xoslikni shakllantirishda, donishmandlikni avloddan-avlodga yetkazishda katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada Yaponiya va O'zbekiston xalq maqollarida zoonimlarning qo'llanilishi, ularning ma'nolaridagi o'xshash va farqli tomonlari ko'rib chiqiladi.

1. Zoonimli yapon maqollari

Yapon tili hayvonlarning nomlarini o'z ichiga olgan maqollarga boy. Yapon maqollaridagi zoonimlar ko'pincha hayvonlarning xulq-atvori, ularning xususiyatlari yoki odamlar hayotidagi o'rni bilan bog'liq muhim axloqiy yoki falsafiy g'oyalarni ta'kidlash uchun ishlatiladi.

Masalan, "猿も木から落ちる"¹ (Saru mo ki kara ochiru), so'zma-so'z tarjimasida "Maymun ham daraxtdan qulaydi" degan maqol (Saru mo ki kara ochiru) eng tajribali kishilar ham xatoga yo'l qo'yishi mumkinligiga ishora qiladi. Bu yerda maymun tajriba va epchilikni anglatadi, ammo maqol eng epchil va uquvlilar ham xato qilishdan holi emas ekanligini ta'kidlaydi.

Yana bir mashhur yapon maqoli - "犬猿の仲"² (Inu to saru no naka), bu maqol so'zma-so'z tarjimada "it va maymun o'rtasidagi munosabat" degan ma'noni anglatadi. Bu ibora bir-biri bilan til topisha olmaydigan odamlarni tasvirlash uchun ishlatiladi, go'yo it va maymun doimo qarama-qarshi bo'lgani kabi.

「狐の嫁入り」 ("Kitsune no yomeiri") - "Tulkining turmushga chiqishi". Bu ibora quyoshli ob-havo paytida kutilmagan yomg'irni anglatadi, bu aldanchilik yoki mistik hodisalarni anglatadi. Bu iborada tulki ayyorlik va sehr bilan bog'liq bo'lib, asosan salbiy obraz sifatida qabul qilinadi.

¹ 国立国語研究所. (2003). 日本語の諺辞典. 東京: 小学館.

² 森田良行. (2001). 動物を通して見る日本の文化. 東京: 講談社.

Yapon maqollaridagi zoonimlar ko'pincha uyg'unlik, sabr-toqat va mehnatsevarlik muhimligi kabi madaniy jihatlarni ta'kidlash yoki haddan tashqari o'ziga ishonish xavfidan ogohlantirish uchun xizmat qiladi. Ushbu maqollarda yapon madaniyati hayvonlar obrazlari orqali yaxshilik va yomonlik tushunchalarining turli sifat va jihatlarini qanday ifodalashini ko'rsatadi. Hayvonlar ko'pincha ma'lum axloqiy kategoriyalar bilan bog'lanadi va yapon maqollari bu ma'nolarni avloddan-avlodga yetkazish uchun xizmat qiladi.

2. Zoonimli o'zbek maqollari

O'zbek tilida ham zoonimlar qo'llanilgan ko'plab maqollar mavjud bo'lib, yapon madaniyatida bo'lgani kabi bu maqollarda ham hayvonot dunyosini kuzatishlar asosida axloqiy saboqlar, hayotiy ko'rsatmalar berilgan.

Shunday maqollardan biri "Tuya berganga ishona berma"³. O'zbek madaniyatida tuya boylik va kuch-quvvat timsoli bo'lsa-da, maqolda haddan tashqari ishonch xato bo'lishi mumkinligidan ogohlantiriladi.

Yana bir o'zbek maqolida "Itga yomg'ir yoqmas"⁴ bo'lib, bu ibora istalmagan holat yoki odamga yoqimsiz narsaga ishora qilish uchun ishlatiladi.

Tuyali boy – dunyoli boy.

Tuyaning dumi kalta bo'lsa ham,
tulkidan dum so'ramas.

Ushbu maqollarda tuya timsoli mehnatkashlik, matonat va boylikni ifodalaydi. Ikki o'rkachli tuya timsoli – chidamlilik, kuchlilik, g'alaba va farovonlikni aks ettiruvchi belgi hamda tarixda Buxorxudotlarning ramzlaridan biri, umrboqiylik, kuch-quvvat va donolikni tasvirlaydi.

Yapon maqollarida bo'lgani kabi o'zbek maqollaridagi zoonimlarda ham mehnatga hurmat, munosabatlarda ehtiyotkorlik, qarorlar yaxshilab o'ylangandan so'ng qabul qilinishi zarurligi kabi ijtimoiy-madaniy jihatlar o'z ifodasini topgan.

Qiyosiy tahlil

Zoonimlarni o'z ichiga olgan yapon va o'zbek maqollarida ham o'xshashlik, ham farqlar mavjud. Ikkala madaniyat ham hayvonlardan xalq donoligini yetkazish uchun ramz sifatida foydalanadi. Biroq yapon maqollarida aksariyat falsafiy jihatlar, ichki uyg'unlikning ahamiyati ta'kidlangan bo'lsa, o'zbek maqollarida asosan amaliy hayot saboqlari, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatar yoki yolg'ondan ogohlantirish bilan bog'liqdir.

Masalan, yapon maqolida maymun daraxtdan yiqilib tushdi, o'zbek maqolida tuya bergan odamga ishonmaslik to'g'risidagi maqollarda ham insonlar qanchalik tajribali va qudratli bo'lmasin, xato qilishlari yoki g'arazli niyatlari borligini ta'kidlaydilar. Biroq, yaponcha versiyada xatolarning muqarrarligi g'oyasiga e'tibor qaratilgan bo'lsa, o'zbek maqolida ishonchda ham ehtiyot bo'lish kerakligi haqida ogohlantiriladi.

³ Azizov, A. (2005). O'zbek xalq maqol va matallari. Toshkent: Muxlis.

⁴ . Hamidov, U. (2010). O'zbek adabiyotidagi frazeologizmlar. Toshkent: Universitet nashriyoti.

XULOSA

Yapon va o'zbek xalq hikmatlaridagi zoonimik komponentli frazeologizmlar nafaqat hayot saboqlarini, balki bu ikki xalqning madaniy xususiyatlarini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Har ikki xalq geografik uzoqligi va urf-odatlarini farqiga qaramay, donolik, ehtiyotkorlik, ichki uyg'unlik kabi o'xshash tushunchalarni ifodalashda zoonimli maqollardan foydalanadi. Ushbu maqollarni o'rganish qadriyatlar va bilimlarning avloddan-avlodga til orqali o'tishini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES):

1. 国立国語研究所. (2003). 日本語の諺辞典. 東京: 小学館.
2. 森田良行. (2001). 動物を通して見る日本の文化. 東京: 講談社.
3. Azizov, A. (2005). O'zbek xalq maqol va matallari. Toshkent: Muxlis.
4. Hamidov, U. (2010). O'zbek adabiyotidagi frazeologizmlar. Toshkent: Universitet nashriyoti.
5. Maxamatova M. "O'zbek xalq maqollarida zoomorf kodlarning ifodalanishi" 2022y.
6. Muxammadaliyeva Sh. "Hayvonlar bilan bog'liq ramzlar talqini" 2022y.

INNOVATIVE
ACADEMY